

Open Public Peer Review auf dem Prüfstand: Community-Einfluss auf den Referenzrahmen für eigenständige digitale Wissenschaftskommunikation durch Forschende

Seltmann, Melanie Elisabeth-H.

melanie.seltmann@tu-darmstadt.de

Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt,
Deutschland

ORCID: 0000-0002-7588-4395

Frick, Claudia

claudia.frick@th-koeln.de

Technische Hochschule Köln, Deutschland

ORCID: 0000-0002-5291-4301

Wissenschaftskommunikation ist nicht erst seit der letzten DHd-Jahrestagung ein Thema in den digitalen Geisteswissenschaften. Sie bezeichnet die Form der Kommunikation, „bei der Wissenschaft und Gesellschaft miteinander über wissenschaftliche Fragestellungen in Austausch treten“ (Frick und Seltmann, 2023). Einen speziellen Fall der externen Wissenschaftskommunikation (vgl. u. a. Frick et al., 2021 sowie Seltmann, 2023) nimmt der *Referenzrahmen für eigenständige digitale Wissenschaftskommunikation durch Forschende* in den Blick. Er möchte Kompetenzen und Herausforderung dieser Form transparent machen und damit Anhaltspunkte liefern, die in der Lehre, in Fortbildungen sowie für Forschende selbst relevant sind. Die Kompetenzen liegen dabei auf methodischer, technischer sowie sozialer Ebene. Die Betrachtung eben jener Kompetenzen fehlt bisher zumeist in der wissenschaftlichen Ausbildung, geschweige denn, dass sie bisher systematisch erfasst wäre.

Dafür setzt der Referenzrahmen in zehn Bereichen verschiedene Niveaustufen von disziplinenübergreifenden Teilkompetenzen an, ähnlich wie es beispielsweise auch der Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (Trim und Quetz, 2001) handhabt. Die Niveaustufen bedienen dabei *passive (elementare) Kompetenzen* (A1/A2), *aktive (selbständige) Kompetenzen* (B1/B2) sowie *interaktive (nachhaltige) Kompetenzen* (C1/C2). Natürlich sind auch disziplinspezifische Kompetenzen für gute Wissenschaftskommunikation notwendig, diese sind jedoch nicht Teil des Referenzrahmens, sondern werden vorausgesetzt. Die zehn betrachteten Bereiche umfassen folgende:

- Impulse geben
- Plattform nutzen
- Einheit produzieren
- Community managen
- Kanal konzipieren
- Rolle leben
- Zielgruppe erreichen
- Ton treffen
- Wissenschaft öffnen
- Mit emotionalen Herausforderungen umgehen

Dabei stehen die verschiedenen Kompetenzbereiche miteinander in Verbindung und ergänzen sich gegenseitig (vgl. Figure 1). Durch die schematische Darstellung werden zudem Wechselwirkungen und Voraussetzungen über Teilkompetenzen hinweg detailliert verdeutlicht. Der Referenzrahmen stellt einen theoretischen Rahmen dar, den es noch empirisch zu erproben gilt. Die theoretische Fundierung beschreibt jeweils für einen Kompetenzbereich die entsprechenden Teilkompetenz in den sechs Niveaustufen, formuliert eine passende Frage und fügt ein Beispiel an. Daran schließen sich drei Fallbeispiele an, in denen jeweils die verschiedenen Kompetenzniveaus Anwendung finden.

Figure 1: Schematische Darstellung des Referenzrahmens für eigenständige digitale Wissenschaftskommunikation mit seinen zehn Teilkompetenzen und deren Verknüpfungen und Abhängigkeiten. [aus Frick und Seltmann, 2023]

Da ein Referenzrahmen getestet werden muss, wurde sich entschlossen, ihn zur Diskussion zu stellen und im Open-Public-Peer-Review-Verfahren (vgl. ZfdG, 2023) bei der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften als Working Paper zu veröffentlichen. Denn wer könnte besser beurteilen, wie hilfreich und richtig der Referenzrahmen ist als die Community, die Wissenschaftskommunikation betreibt, unterstützt oder begleitet? Vorteile eines solchen Reviewverfahrens, wie es Pöschl (2010; 2012) beschreibt, sind, dass es die wissenschaftliche Diskussion fördert, die Wirksamkeit und Transparenz wissenschaftlicher Qualitätssicherung maximiert, eine kurzfristige Veröffentlichung

chung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse ermöglicht sowie diese Veröffentlichungen frei zugänglich macht (vgl. Van Edig, 2016, 29), auch wenn der letzte Aspekt wohl allgemein auf Open-Access-Publikationen unabhängig des verwendeten Reviewverfahrens zutrifft. Betrachtet man das Open Public Peer Review genauer, so lässt sich feststellen, dass hier verschiedene Definitionen von Open Peer Review miteinander verbunden werden: Es werden zum einen *Open Reports*¹ verwendet, die ebenso eine *Open Interaction*² ermöglicht und als *Open Pre-Review Manuscripts*³ durchgeführt wird. Es handelt sich zum anderen um eine *Open Participation*⁴ und ebenso um *Open Identities*⁵ (vgl. Ross-Hellauer, 2017, 7) – mit der Einschränkung, dass die verwendeten Nutzernamen nicht immer Rückschluss auf die dahintersteckende Person zulassen.

Ein Beispiel für funktionierendes Open Peer Review in interner Wissenschaftskommunikation zeigt beispielsweise Frick (2020), indem sie Peer-Review-Verfahren von Studien während der Corona-Pandemie kritisch betrachtet. Sie schließt ihre Ausführungen mit der Erkenntnis, dass sich mit der Veröffentlichung von Preprints und mit der Verwendung von Open-Peer-Review-Verfahren „schnelle Verbreitung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und wissenschaftliche Begutachtung [...] gegenseitig bereichern [können]“ (Frick, 2020).

Das Poster schließt sich der Betrachtung von Open-Peer-Review-Verfahren an und betrachtet den Use Case des beschriebenen Referenzrahmens. Es gibt nicht nur einen Überblick über den Referenzrahmen selbst, es zeigt auch den Einfluss dieses Reviewprozesses auf das Working Paper. Es beantwortet die Fragen, welche Art von Kommentaren annotiert wurde, ob sich Diskussionen innerhalb der Community entsponnen und wie die Anmerkungen in die zweite Version des Referenzrahmens einfließen.

Fußnoten

1. Bei *Open Reports* werden die Reviews mit dem Artikel gemeinsam veröffentlicht (vgl. Ross-Hellauer, 2017, 7).
2. In der *Open Interaction* werden direkte Unterhaltungen zwischen Autor:innen und Reviewer:innen bzw. untereinander ermöglicht (vgl. Ross-Hellauer, 2017, 7).
3. Ein *Open Pre-Review Manuscript* macht das Manuskript vor jeglicher Form von formalen Peer Review als Preprint öffentlich verfügbar (vgl. Ross-Hellauer, 2017, 7).
4. Mit der *Open Participation* wird die weitere Community in den Reviewprozess eingeladen (vgl. Ross-Hellauer, 2017, 7).
5. Bei *Open Identities* sind die Identitäten von sowohl Autor:innen als auch Reviewer:innen öffentlich (vgl. Ross-Hellauer, 2017, 7).

Bibliographie

- Frick, Claudia.** 2020. „Peer-Review im Rampenlicht: Ein prominentes Fallbeispiel“. *Informationspraxis* 6 (2). 10.11588/ip.2020.2.74406.
- Frick, Claudia, Lambert Heller, Sabrina Ramünke und Florian Strauß.** 2021. „Bibliotheken als Dienstleisterinnen und Labore der Wissenschaftskommunikation“. Zenodo. 10.5281/zenodo.5752401.
- Frick, Claudia und Melanie Seltmann.** 2023. „Referenzrahmen für eigenständige digitale Wissenschaftskommunikation durch Forschende“. *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften*, Nr. 3. 10.17175/WP_2023B.
- Pöschl, Ulrich.** 2010. „Interactive Open Access Publishing and Public Peer Review: The Effectiveness of Transparency and Self-Regulation in Scientific Quality Assurance“. *IFLA Journal* 36 (1): 40–46. 10.1177/0340035209359573.
- . 2012. „Multi-Stage Open Peer Review: Scientific Evaluation Integrating the Strengths of Traditional Peer Review with the Virtues of Transparency and Self-Regulation“. *Frontiers in Computational Neuroscience* 6. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncom.2012.00033>.
- Trim, John L. M. und Jürgen Quetz.** 2001. *Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Deutsch als Fremdsprache.* Berlin: Langenscheidt.
- Ross-Hellauer, Tony.** 2017. „What Is Open Peer Review? A Systematic Review“. *F1000Research*. 10.12688/f1000research.11369.2.
- Seltmann, Melanie Elisabeth-H.** 2023. „#PublicDH oder doch nur #WissKomm?“ Trier, Luxemburg. 10.5281/zenodo.7715494.
- Van Edig, Xenia.** 2016. „Interactive Public Peer Review™: an innovative approach to scientific quality assurance“. In *Positioning and Power in Academic Publishing: Players, Agents and Agendas*, 28–33. IOS Press. 10.3233/978-1-61499-649-1-28.
- ZfdG.** 2023. „O wie Open Public Peer Review“. *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften*. 2023. <https://zfdg.de/o-wie-open-public-peer-review>.